

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК ВАЖНАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ДОПРИЗЫВНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЁЖИ

Батиров Равшанбек Сапарович

преподаватель Ферганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793354>

Аннотация: Данная статья предназначена для студентов (курсантов) факультета военного обучения и физического воспитания высших учебных заведений, а также для преподавателей по предмету допризывной военной подготовки. Цель статьи: дать информацию о физической подготовке как важная составная часть допризывной военной подготовки молодёжи.

Ключевые слова: адаптация, подготовка, программа, штат, система, комплекс.

Физическая подготовка является составной частью подготовки допризывной молодёжи, направленной преимущественно на укрепление органов и систем организма, повышение их функциональных возможностей, развитие двигательных качеств (силы, скорости, выносливости, гибкости, ловкости) с одновременным улучшением способности координировать движения, проявлять волевые качества, совершенствовать технику выполнения упражнений.

Физическая подготовка состоит из двух частей:

- общая физическая подготовка (ОФП);
- специальная физическая подготовка (СФП).

Общая физическая подготовка (ОФП) является обязательной составной частью подготовки допризывника.

Общая физическая подготовка

Под влиянием ОФП укрепляется здоровье молодёжи, повышается трудоспособность, улучшаются приспособительные реакции организма к нагрузкам разной направленности и способность их переносить, повышается уровень двигательных качеств. Во время работы с допризывной молодёжью можно ориентироваться на образцовую программу ОФП, которая содержит в себе основные группы упражнений. Руководствуясь ею, можно составить свою программу ОФП, в основе которой будут общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, в парах, на гимнастических снарядах.

Основная цель — повышение трудоспособности и увеличение мышечной массы.

Задачи:

- а) повышение способности проявлять силу;
- б) повышение силовой выносливости;
- в) улучшение эластичности мышц и подвижности в суставах;
- г) исправления дефектов телосложения и выправки.

Средства. Упражнения со штангой, гирями и другими нагрузками (жим, толчок, рывок, приседания, наклоны, повороты и т. п.). Выполняются до значительной мышечной усталости (пока не нарушится правильность движений) в 1-3 подхода с интервалом отдыха 2-5 мин. Интенсивность упражнения — 50-70 % от максимальной. Эти упражнения включаются в основные занятия 3 раза в неделю.

Упражнения, направленные на преодоление собственной массы тела (отжимание в упоре лёжа, подтягивание на перекладине, приседание на одной ноге «пистолетом» и т. п.). То же самое на гимнастических снарядах (гимнастической стенке, гимнастической скамье, перекладине), ветвях дерева. Упражнения выполняются «до отказа» в 1-3 подхода с интервалом отдыха 1-3 мин.

Упражнения с прыжками с продвижением вперёд (с ноги на ногу, на одной ноге, на двух ногах) выполняются «до отказа». Повторяются 1-2 раза с интервалом отдыха 1-3 мин и включаются в основные занятия 2-3 раза в неделю.

Основная цель — развитие способности проявлять силу толчка ногами (ногой) в движении или во время прыжка с места.

Задачи:

- а) воспитание воли к проявлению максимальных усилий;
- б) повышение способности концентрировать внимание и усилие;
- в) повышение скорости движений.

Средства. Упражнения со штангой — приседания с постепенным увеличением веса, прыжком с отягощениями и т. п. Выполняются несколько раз в 2-3 подхода. Интервал отдыха — 2-3 мин. Включаются в основные занятия 2 раза в неделю.

Те же упражнения со штангой, интенсивность выполнения ускоренная, интервал отдыха увеличенный. Включаются в основные занятия 2 раза в неделю.

Изометрические (статические) упражнения (отжимания, подтягивания, скручивания и т. п.). Выполняются однократно, с максимальным напряжением на протяжении 6-8 с, в 2-4 подхода с интервалами 1-2 мин. Включаются в основные занятия 2 раза в неделю.

Упражнения с прыжками с предметной направленностью (дотянуться к подвешенному предмету, прыгнуть с места на гимнастическую скамью, перепрыгнуть через препятствие, преодолеть отрезок 30 м прыжками за кратчайшее время или с наименьшим количеством прыжков и т. п.). Интенсивность максимальная. Включаются в основные занятия 2 раза в неделю.

Метание снарядов (набивного мяча, гранаты, ядра, камня и т. п.) в цель, расстояние к которой постепенно увеличивается. Интенсивность максимальная. Выполнять на занятии 20-30 бросков 2 раза в неделю.

Основная цель – повышение общей скорости движений.

Задачи:

- а) улучшение координации движений;
- б) повышение ловкости;
- в) повышение общей выносливости.

Средства. Общеразвивающие упражнения, Каждое упражнение выполняется с возможно большей скоростью. Комплекс из 4-5 упражнений выполняется в 2-3 подхода сериями по 10 с. Проводятся на 3-4 основных занятиях.

Бег 20-50 м с ходу, со старта, эстафетный, с преодолением препятствий и гандикапом. Выполняется несколько раз с интервалами 2-3 мин.

Спортивные и подвижные игры (баскетбол, волейбол, футбол на уменьшенном поле, борьба за мяч и т. п.). Играть по правилам. Время игры может быть сокращено. Игры проводятся как специальное занятие или в основном занятии вместо разминки или в конце занятия.

Основная цель — развитие общей выносливости.

Задачи:

- а) воспитание воли, адаптация к перенесению нагрузок;
- б) укрепление мышц, суставов и связок;
- в) выработка умения расслабляться.

Средства. Бег в равномерном темпе при ЧСС (частоте сердечных сокращений) 130-150 уд./мин во время основного занятия 2 раза в неделю с постепенным увеличением времени бега, начиная с 10-15 мин. Бег можно заменять ходьбой на лыжах, ездой на велосипеде, работой на велотренажёре и др.

Общеразвивающие упражнения с предметами (гантелями, скакалками, набивным мячом, палкой и др.) и без них. Беспрерывное выполнение комплекса упражнений текущим и круговым методом со средней

интенсивностью на протяжении 5-15 мин включается в основные занятия 3 раза в неделю после разминки.

Бег выполняется, если это возможно, без остановок с небольшой и средней интенсивностью на протяжении 5-15 мин, включается в разминку во время основных занятий.

Плавание (30-60 мин)

Основная цель — развитие общей гибкости, координации.

Задачи:

- а) повышение эластичности мышц;
- б) улучшение координации движений.

Средства: Упражнения с большой амплитудой во всех суставах и во всех направлениях (наклоны, повороты, кувырки, сгибания, размахивания и т. п.) на снарядах, с предметами и без них. Каждое упражнение выполняется в виде серии с 4-6 повторений с все более возрастающей амплитудой, 2-3 серии с интервалами отдыха 10-20 с. На все упражнения отводится 8-10 мин.

Основная цель — дальнейшее совершенствование координации движений и развитие ловкости.

Задача:

- а) развитие способности к проявлению «взрывной» силы;
- б) воспитание смелости и решительности;
- в) развитие гибкости;
- г) повышение эластичности мышц;
- д) укрепление мускулатуры.

Средства. Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, сальто и др.). Упражнения на подкидной доске и батуте. Выполнять несколько раз, затрачивая 15-25 мин на все упражнения вместе с интервалами отдыха. Включать в основные занятия один раз в неделю.

Упражнения на гимнастических снарядах (опорные прыжки, размахивания, перевороты, подъемы и т. п. на брусках и перекладине). Выполнять повторно с интервалами отдыха 1-2 мин, затрачивая 15-30 мин на все упражнения. Включать в основные занятия 3 раза в неделю

Рекомендуется эффективнее использовать время занятий. В частности, во время отдыха можно выполнять упражнения, требующие меньших усилий (например, сжатие теннисного мяча кистью) или другой направленности (например, отработка техники какого-либо освоенного движения или разучивание нового).

Использованная литература:

1. Тураханов А., Собиров О., //Педагогический подход к воспитанию// ISSN.2541-9285. № 12(33)2019. «Мировая наука». Международное научное издание 2019 год.
2. Тураханов А., Одилов Ж., Сулаймонов А. // Улучшение патриотизма и жажды знаний требования современного образования// Наманганский инженерно-строительный институт. Республиканская научно-практическая конференция. 2019 год.
3. Тураханов А. //Мафкуравий муаммолар, маънавий тахдидлар ва баркамол шахс тарбияси// Центр духовности и просвещения Республики Узбекистан. Академия Вооружённых Сил Республики Узбекистан. Республиканская научно-практическая конференция. 2019 год.
4. Тураханов А. //Ёшларда ҳарбий ватанпарварлик ҳиссини тапрбиялашга замонавий ёндашув// Ташкентский государственный педагогический университет. Республиканская научно-практическая конференция. 2019 год.
5. Тураханов А., Ахатов С. //Ватан туйғуси ва унга муҳаббат// Ферганский Совет движения молодёжи. Ферганский государственный университет. Республиканская научно-практическая конференция. 2020 год.
6. Тураханов А., //Техник тайёргарлик жараёнида спортчиларнинг координацион қобилиятларини ривожлантириш имкониятлари// ISSN.2010-8419. Научный весник. Научный журнал. 5/2020. 2020 год.
7. Тураханов А., Тожибоев М. //Малокалиберные и крупнокалиберные спортивные винтовки, применяемые в пулевой стрельбе// Summus LLS. International journal of discourse on innovation, integration and education. Vol.1 No.5(2020): December. Научный журнал. 2020 года.
8. Тураханов А., Тожибоев М. //История возникновения и развития стрелкового спорта// Summus LLS. International journal of discourse on innovation, integration and education. Vol.1 No.5(2020): December. Научный журнал. 2020 года.
9. Тураханов А., Хожиматов Н. //Optical Instruments Used In Shooting// 2021 Impact Faktor 5.634. The American journal of applied sciences. Crossredo 10.37547/tajas. Volume-03. Научный журнал. 2021 года.
10. Тураханов А., Тожибоев М. //Shooter's Clothes//2021 Impact Faktor 5.634. The American journal of applied sciences. Crossredo 10.37547/tajas. Volume-03. Научный журнал. 2021 года.
11. Тураханов А., Тожибоев М. //Rezervdagi va zahiradagi ofitserlarni tayyorlash tizimi samaradorligini oshirishda axloqiy-ruhiy (psixologik)

tauyorgarlikning o'g'ri// Факультет военного обучения ФерГУ. 2021 год. Республиканская научно-практическая конференция.

12. Тураханов А., Якубов М. // Анализ подготовки к военной службе призывной молодёжи// «INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021» International scientific conference (10th October, 2021) – Chelyabinsk, Russia: «CESS», 2021. Part 2, Issue 1.

13. Тураханов А., Якубов М. //Особенности подготовки призывной молодежи к военной службе и формирования их способностей// PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: International scientific conference (10 October, 2021) - Copenhagen: 2021. ISSUE.

14. Тураханов А., Якубов М. //Факторы формирования навыков подготовки молодёжи к военной службе в возрасте до призыва на военную службу// MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference (11 October, 2021) - Copenhagen: 2021. ISSUE 4.

15. Тураханов А., Якубов М., Тошпулатов А. //Методы и средства формирования способностей начальной допризывной подготовки молодёжи к прохождению военной службы// «IJODKOR O'QITUVCHI» Республиканская научно-практическая журнал.2021 год.

16. Тураханов А., Якубов М., Тошпулатов А. //Методы и средства, а также формирования способностей допризывной подготовки молодёжи к прохождению военной службы// «INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM»: International scientific conference. Washington, USA: «CESS», 2021. Part 12.

17. Тураханов А., Якубов М., Тошпулатов А. //Основные направления военно-патриотического воспитания допризывной подготовки молодёжи к прохождению военной службы// «O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR» Журнал, 2-часть 2021 год.

18. Тураханов А., Крюков Т. //History of the development of fire weapons// «International Engineering Journal For Research & Development» Vol.6 Issue 3. E-ISSN №2349-0721. 2021 год.

19. Тураханов А. //Internal and external ballistics in shooting//«FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES»: International scientific conference. ISSUE 1 ISBN 978-955-3605-86-4 2021 год.

20. Тураханов А., Корабоев С. //Pneumatic weapons and their technical properties// «GALAXY» INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH

JOURNAL. Volume 9, Issue 8, ISSN: 2347-6915 SJIF Impact Factor: 7.472 2021 год.

21. Тураханов А., Якубов М., Тошпулатов А. //Принципы и требования допризывной подготовки молодёжи к военной службе и формирования её способностей// «JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH» Vol 1, ISSUE 8 Part-1, 2021 год.

